

Efecto de un sustrato enriquecido con zarzamora sobre la concentración de metabolitos bioactivos en cuerpos fructíferos de *Pleurotus ostreatus*

Sitalilitl Vázquez Ramírez^{1*}, Oscar Carmona Hernández¹, Ana María Aguirre Martínez¹, Yadeneiro De la Cruz Elizondo¹, José Armando Lozada García¹,

¹Facultad de Biología Xalapa, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz. C. P. 91090
alozada@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen Se evaluó el efecto de un sustrato enriquecido con zarzamora en diferentes porcentajes sobre la concentración de metabolitos bioactivos (MB) en cuerpos fructíferos de *Pleurotus ostreatus* y sobre la tasa de producción (TP) - eficiencia biológica (EB). La concentración de MB totales (flavonoides, fenoles, alcaloides, terpenos) se determinó mediante espectrofotometría. La TP y la EB se estimó por el tiempo de colonización del micelio y la producción de cuerpos fructíferos. Los resultados mostraron que los flavonoides, fenoles y terpenos están presentes en zarzamora, pero no se incorporan significativamente a los cuerpos fructíferos. Los alcaloides estuvieron presentes en paja, pero de igual forma, no se incrementan en los cuerpos fructíferos. No se encontraron diferencias significativas entre las concentraciones MB respecto al testigo, sin embargo, existe una tendencia al incremento de estos en la proporción del 15 %. Por el contrario, la EB y TP no fue afectada por el sustrato modificado, la proporción del 5 % muestra una tendencia a incrementarlas.

Palabras clave: Eficiencia biológica, tasa de producción, cuantificación por espectrofotometría

Abstract Tested the effect of a substrate enriched with different percent blackberry on the concentration of bioactive metabolites (BM) in fruiting bodies of *Pleurotus ostreatus* and on the production rate (PR) and biological efficiency (BE) was evaluated. The total concentration of BM (flavonoids, phenols, alkaloids, terpenes) was determined by spectrophotometry. The PR and BE were estimated by the colonization time of the mycelium and the production of fruiting bodies. The results showed that flavonoids, phenols and terpenes were present in blackberry, but they were not incorporated significantly into the fruiting bodies. The alkaloids were present in straw, but not in the fruiting bodies and no significant differences were between BM and control, however, there is a tendency to increase these to 15%. On the contrary, the BE and PR were not affected by the modified substrate, the concentration of 5% shows a tendency to increase them.

Key words: production rate, biological efficiency, spectrophotometry-quantification

Introducción

Pleurotus ostreatus es hongo comestible conocido comúnmente como seta, hongo ostra u oreja blanca; que, por su color, sabor, olor y valor nutricional es consumido en gran parte del mundo [1-2]. *P. ostreatus* contiene diversos compuestos bioactivos de interés medicinal y biotecnológico, siendo un candidato ideal para ser un alimento funcional. Posee diferentes nutrientes, entre ellos, proteínas, fibra, vitaminas B1, B2, B6, B12, calcio y fósforo [3-4]. Además de metabolitos secundarios con actividad antioxidante presentes en los cuerpos fructíferos [5-6]. En la actualidad aún se desconoce su potencial como alimento funcional, a pesar de que existen varios estudios de sus compuestos bioactivos con actividad antioxidantes y/o nutraceuticos [5-8]. Por ello se siguen buscando alternativas para su crecimiento y mejora de sustratos para incrementar la producción, así como generar estrategias que impacten positivamente en su calidad y propiedades nutraceuticas [9].

Se sabe que el uso de sustratos juega un papel importante en la adicción de compuestos bioactivos, que pudieran mejorar su valor nutrimental, así como a la salud humana. Estudios previos han documentado que la capacidad antioxidante se ha visto mejorada por la adicción de sustratos no convencionales, como la pulpa de café, achiote, cacao, y diversas hojas, por ejemplo, de maíz, pimienta y plátano. Uno de ellos podría ser la zarzamora silvestre (*Rubus adenotrichus*) que contiene altas concentraciones de flavonoides-fenoles; alcaloides y terpenos que pudieran incorporarse de manera directa a los cuerpos frutíferos de la seta blanca [10]. En este sentido se determinó el efecto que tiene un sustrato enriquecido con zarzamora sobre el contenido de metabolitos bioactivos en los cuerpos frutíferos de *Pleurotus ostreatus*.

Metodología

Colecta y obtención de material biológico

R. adenotrichus (zarzamora silvestre) fue colectada en un predio ubicado en la Localidad del El Roble municipio de Rafael Lucio, Veracruz (19.64896682, -97.00645734) y fue secada a 45 ± 5 ° C. La cepa de *Pleurotus ostreatus* se obtuvo de la empresa HONCOP del municipio de Perote, Ver.

Sembrado e inoculación de *Pleurotus ostreatus*

Se utilizó paja seca de trigo de 5 a 8 cm, descartando aquella de color verde, para el follaje de zarzamora se secó a temperatura ambiente y se trozaron los tallos y las hojas. Ambos sustratos se remojaron por separado durante 12 horas con una solución al 1% de hipoclorito de sodio y 10 gr de óxido de calcio. En el caso particular de la paja se hirvió durante 45 minutos y se dejó escurrir durante 30 minutos. Se prepararon bolsas con 500 gr de sustrato y/o sustrato con paja y el follaje seco de zarzamora a diferentes concentraciones, por último se esterilizaron a 15 libras de presión durante 15 minutos [11]. La siembra se realizó en bolsas de polipapel y consistió en 5 capas, divididas de la siguiente forma: micelio + sustrato + micelio + sustrato + micelio, el sustrato fue paja o paja con follaje de zarzamora a diferentes proporciones (5, 15 y 25%).

Las muestras inoculadas se incubaron a 28° C a oscuridad total, con humedad de 70 a 80 %. Una vez que el micelio colonizó en su totalidad el sustrato, se realizaron cuatro perforaciones por lado y dos a los costados. Obtenidos los primeros primordios fueron trasladados a luz para estimular el crecimiento, junto con riegos de 60 segundos cada ocho horas hasta obtener la primera cosecha, los cuerpos frutíferos se cortaron desde el pie para evitar contaminación y daño al micelio.

Evaluación de la tasa de producción

De la primera cosecha se tomaron las medidas de ancho, largo del sombrero y pie, además, se observó el cambio de forma y color [12-13].

La eficiencia biológica, se determinó por el potencial biológico de los sustratos para la producción de cuerpos frutíferos, y se utilizó la siguiente ecuación:

$$EB = \frac{\text{Peso fresco de los cuerpos frutíferos}}{\text{Peso seco del sustrato empleado al momento de la inoculación}} * 100$$

Figura 3. Fórmula de la Eficiencia Biológica expresada en %

El rendimiento medio se determinó mediante la rentabilidad del cultivo utilizando la siguiente ecuación y se expresó en %:

$$TP = \frac{\text{Eficiencia biológica}}{\text{Periodo de colonización del sustrato+periodo de fructificación en días}}$$

Figura 2. Fórmula de la Taza de producción expresada en %

Extractos de *Pleurotus ostreatus*, *Rubus adenotrichus* y de paja

Los cuerpos fructíferos frescos fueron deshidratados a 45 ± 5 °C por 24 horas. Transcurrido el tiempo se realizaron extracciones por maceración asistida con nitrógeno líquido tanto para la paja, setas y zarzamora. 0.5 g del material triturado se le añadieron 10 mL de etanol al 80 % y se centrifugó a 4000 rpm durante 20 minutos [14].

Cuantificación de metabolitos totales

Los flavonoides se determinaron con el método de tricloruro de aluminio, usando como estándar quercetina [15]. A 1 mL de extracto o estándar se le adicionaron 1 mL de solución etanólica de $AlCl_3$ al 2%. Después de una hora de incubación a temperatura ambiente, se midió la absorbancia a 420nm. Los resultados se expresaron como μg equivalentes a quercetina por mg del extracto (μg EQ /mg).

Los fenoles totales se determinaron por el método de Folin-Ciocalteu, usando como estándar ácido tánico [16-17]. A 1 mL del extracto se le agregó 800 μL de agua y 100 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu, 50 μL de Na_2CO_3 al 20%. Se agitó y se mantuvo en reposo por una hora a oscuridad total. La absorbancia se tomó a 760 nm. Los resultados se expresaron como μg equivalentes de ácido tánico por mg del extracto (μg EAT).

Los alcaloides totales se cuantificaron por método de BBG, usando como estándar cafeína [18]. 1 mL del extracto o estándar se le agregó 2.1 mL de agua destilada y 900 μL de etanol, además, se añadió 1.25 mL de verde bromocresol, más 1.15 mL de fosfato de sodio dibásico, adicionalmente 2.5 mL de cloroformo, se agitó y se recuperó el precipitado, el cual se leyó a 470 nm. Los resultados se expresaron como μg equivalentes a cafeína por mg del extracto (μg EC).

Los terpenos totales se determinaron por el método de reducción de isopreno [19], usando como estándar mentol. A 200 μL del extracto, se le agregó 1500 μL de cloroformo, más 200 μL de ácido sulfúrico H_2SO_4 , se agitó por 3 minutos y se incubó 2 horas a oscuridad, se tomó 150 μL del precipitado, y se agregaron 1500 μL de metanol, la absorbancia se tomó a 538 nm. Los resultados fueron expresados como mg en equivalentes a mentol por mg del extracto (mg EM).

Análisis estadísticos

Los datos se analizaron utilizando un ANOVA con la finalidad de encontrar diferencias entre las concentraciones de metabolitos secundarios en los diferentes sustratos enriquecidos con *R. adenotrichus* y las diferencias entre los cuerpos fructíferos, se utilizó el paquete estadístico Paleontological Statistics.

Resultados y discusión

Evaluación de la tasa de producción

El sustrato donde se obtuvo mayor número de cuerpos fructíferos fue en la proporción del 25% de zarzamora, con 12 cuerpos fructíferos maduros, en comparación con el testigo, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas al igual que en el tamaño del cuerpo (largo, ancho y tamaño del pie) (Figura 1) esto sugiere que el sustrato modificado no afecta este parámetro productivo. Otro de los parámetros que no se vieron afectados fueron el peso fresco (33.12%) y seco (3.18%) de los cuerpos fructíferos cosechados.

La eficiencia biológica (EB) para todas las concentraciones osciló entre 8 a 32.8 % y no hubo diferencias significativas ($p > 0.418$) entre las diferentes proporciones y el testigo. La mayor EB fue en la proporción del 5% de zarzamora con un promedio de 16.48 % y la menor fue el testigo con 10.46 %. Sin embargo, la EB es baja comparado con lo que se reporta para semillas de algodón, serrín de nogal, naranja y residuos de papel, pero superior a lo obtenido con serrín de madera y desechos de papa [20-21].

La mejor tasa de producción se obtuvo en la proporción del 5% de zarzamora con un promedio de 5.47 % por el contrario la a menor TP fue con zarzamora al 15% con 0.47 %. Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre las 4 concentraciones, pero si una tendencia en la TP con el sustrato al 5 % de zarzamora. La baja TP y EB pudieron deberse a que los sustratos no aportaron la cantidad suficientes de nutrientes para un buen crecimiento y producción de micelio [22]. Esto pudo deberse a que la cantidad de paja fue reducida durante

los experimentos para la adicción de zarzamora. lo cual modificó directamente la concentración de algunos nutrientes, fenómeno que se ha registrado en un sustrato de paja de trigo con jacintos de agua en una proporción 1:1 [23]

	A	B	C	D
L	47.71	44.91	36.79	37.82
A	37.93	38.09	31.87	31.7
P	23.87	28.22	23.58	22.38

Figura 3. Cuerpos fructíferos de *P. ostreatus*. A. Testigo; B. 5% *R. adenotrichus*; C. 15% *R. adenotrichus*; D. 25% *R. adenotrichus*. Todos presentan un color y tamaño similar. Donde: L) Largo en mm, A) ancho en mm y P) tamaño del pie en mm.

Metabolitos bioactivos

Se determinó que el contenido de flavonoides en paja fue bajo (0.2 µg/mg EQ), por el contrario, la zarzamora presentó 1.74 µg EQ (Figura 2 a). Respecto a los hongos se encontró que la proporción del 15 % fue la que presentó mayor concentración de flavonoides con 0.45 µg EQ (Figura 2 b), a pesar de ello no se encontró diferencias significativas. Los fenoles estimados para la zarzamora fueron de 1.065 µg EAT y para la paja fue de 0.6313 µg EAT, al igual que en los flavonoides la concentración de 15 % de zarzamora fue la que presentó la mayor concentración de fenoles con un estimado de 1.33 µg EAT (Figura 2 c-b), con ello, se puede inferir que estos no se incorporaron dado que no encontraron diferencias significativas entre el testigo y las concentraciones. Esto pudiera deberse a que los hongos pueden sintetizar estos compuestos, por lo cual evitan su incorporación [24-25]. Sin embargo, se ha reportado que estos compuestos pueden estar presentes en bajas concentraciones o ausentes en los cuerpos frutíferos [21].

Figura 2. Concentración de metabolitos bioactivos en los extractos obtenidos de *Pleurotus ostreatus* (hongo seta), zarzamora (*Rubus adenotrichus*) y paja. a) flavonoides totales en zarzamora y paja, b) flavonoides totales en hongo

seta, c) fenoles totales en zarzamora y paja, b) fenoles totales en hongo seta, d) alcaloides totales en zarzamora y paja, e) alcaloides totales en hongo seta, g) terpenos totales en zarzamora y paja e) terpenos totales en hongo seta

Los alcaloides a diferencia de los fenoles y flavonoides se encontraron en mayor concentración en la paja con 9.763 µg EC y en zarzamora 7.71 µg EC, ambas no presentaron diferencias significativas, con relación a los tratamientos con el testigo (9.76 µg EC) y con el resto de los tratamientos que fueron menores a 4 µg EC (Figura 2 e-f). Esto contrasta con lo reportado para *P. ostreatus* donde se han estimado concentraciones de 23.41 mg EP de alcaloides, pero también podría deberse a la cepa fúngica. Por otro lado, estos compuestos pudieron ser degradados por enzimas especializadas de *Pleurotus ostreatus* o debido a una baja adsorción durante el crecimiento [28]. Por último, los terpenos estimados en la zarzamora fueron de 3.733 mg y en paja de 0.206 mg EM, en el caso particular de este metabolito tuvieron en promedio 0.225 mg EM (Figura 2 g-h), esto se debe a que la paja tiene baja concentración de ellos y no se pudieron incorporar, además de que se sabe que estos dependen directamente de la disponibilidad en el sustrato y que se incorporan durante el crecimiento [26-27]. Contrario a lo que se ha reportado en la combinación de lavanda-paja de cebada y en paja de trigo-hojas y paja-aceite de oliva, donde se incorporaron terpenos a los cuerpos fructíferos, pero en su mayoría fueron volátiles de bajo peso molecular, que pudieran estar disponibles a diferencia de los presentes en *Rubus adenotrichus* [29-30].

Conclusiones

La presencia de *R. adenotrichus* no modificó la tasa de producción (1.62 %), así como la eficiencia biológica (32 %) y con 31.25 % de fructificación. Se presentó una tendencia en la proporción del 5 % *R. adenotrichus* al ser la concentración con mayores valores en cuanto EB y TP. Los cuerpos fructíferos fueron de tamaño similar y color característico de *P. ostreatus*. La proporción del 15 % de *R. adenotrichus*, tuvo mayor presencia de flavonoides y fenoles, por el contrario, los alcaloides y terpenos estuvieron por debajo de la concentración estimada en los testigos. Finalmente se puede inferir que la incorporación de follaje de zarzamora al sustrato no potencializó la presencia de metabolitos bioactivos en los cuerpos fructíferos de *P. ostreatus*.

Referencias

- [1] E. Landa Peralta, "Aislamiento de Esteróles a partir del Hongo Comestible *Pleurotus djamor* var. *djamor*", Maestría, Universidad Veracruzana, Xalapa, pp. 60 2008.
- [2] A. M. Garcés Molina, N. Velez Cardona, S. Ruíz Alzate, J. G. Serna D'León, y E. Suárez Holguín, "Evaluación de algunos residuos orgánicos como sustrato para el cultivo de hongos comestibles", Rev. Lasallista Investig., vol. 2, núm. 2, pp. 15–20, 2005.
- [3] A. Cruz Solorio. "Evaluación de la actividad antimicrobiana de cepas híbridas de *Pleurotus* spp". Tesis Maestría, Instituto Politécnico Nacional. Pp. 87, 2011
- [4] I. J. Nieto y C. Chegwin, "Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus características nutraceuticas", Rev. Colomb. Biotecnol., vol. 12, núm. 1, pp. 169–178, 2010.
- [5] V. Grifoll, M. L. Tello, I. Roncero-Ramos, y M. Pérez, "Poder antioxidante de hongos cultivados en La Rioja", Sech.info. [En línea]. Disponible en: <http://www.sech.info/ACTAS/Acta%20n%C2%BA%2065.%20XIII%20Jornadas%20del%20Grupo%20de%20Horticultura/Alimentaci%C3%B3n%20y%20Salud%20I/Poder%20antioxidante%20de%20hongos%20cultivados%20en%20La%20Rioja.pdf>.
- [6] Y. Huitrón-Contreras, G. Nava M. B. Martínez. Las bondades de un hongo basidiomiceto llamado *Pleurotus ostreatus*. Frontera Biotecnológica vol. 16, núm. 3, pp. 18-22, 2020
- [7] T. Mosqueda-Olivares y A. D. J. Cortés-Sánchez, "Una mirada a los organismos fúngicos: Fábricas versátiles de diversos metabolitos secundarios de interés biotecnológico", Química Viva, vol. 12, núm. 2, pp. 64–90, 2013.
- [8] S. Boonsong, W. Klaypradit, y P. Wilaipun, "Antioxidant activities of extracts from five edible mushrooms using different extractants", Agric. Nat. Resour., vol. 50, núm. 2, pp. 89–97, 2016.

- [9] J. E. Sánchez, D. Martínez, G. Mata y H. Leal, Eds., El cultivo de setas *Pleurotus* spp en México. ECOSUR, pp. 236. 2007.
- [10] S. C. Martínez-Villegas, O. Carmona-Hernández, M. López del Castillo-Lozano, C. Barrientos-Salcedo, Ma. S. Fernández, Y. De la Cruz-Elizondo, J. A. Lozada-García. Estudio fitoquímico preliminar de la dieta caprina y determinación de flavonoides en leche de cabra. AyTBUAP vol. 6, núm. 23, pp. 37-51, 2021.
- [11] R. Gaitán-Hernández, D. Salmones, R. Pérez Merlo y G. Mata. Manual práctico del cultivo de setas. Xalapa: Inecol, pp. 56, 2006.
- [12] D. Martínez-Carrera, A. Larqué, M. Aliphath, A. Aguilar, M. Bonilla y W. Martínez. La biotecnología de hongos comestibles en la seguridad y soberanía alimentaria de México. II Foro Nacional sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. Academia Mexicana de Ciencias-CONACYT, México, D. F. pp. 193-207, 2000.
- [13] W. F. Ríos-Ruiz, R. A. Valdez-Nuñez, y J. P. Jiménez-Flores, “Isolation, propagation and growth of native edible fungi in agroindustrial residues”, *Sci. Agropecu.*, vol. 8, núm. 4, pp. 327–335, 2017.
- [14] A. Alispahić, A. Sapcanin, M. Salihović, E. Ramić, A. Dedić, y Pazalja, “Phenolic content and antioxidant activity of mushroom extracts from Bosnian market”, *Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina* núm. 44, pp. 5-8, 2015.
- [15] S. Kumazawa, T. Hamasaka, y T. Nakayama, “Antioxidant activity of propolis of various geographic origins”, *Food Chem.*, vol. 84, núm. 3, pp. 329–339, 2004.
- [16] C. M. García P., B. A. Rojano, J. H. Gil G., D. L. Durango R., y L. R. Palomino G., “determinación del contenido de fenoles y evaluación de la actividad antioxidante de propóleos recolectados en el departamento de antioquia (Colombia)”, *Rev. Vitae*, vol. 16, núm. 3, pp. 388–395, 2009.
- [17] M. D. S. Fernández et al., “Chitosan-induced production of secondary metabolites in plant extracts of *Piper auritum*, and the in vitro fungicidal activity against *Fusarium oxysporum f. sp. vanillae*”, *Rev. Mex. Fitopatol.*, vol. 39, núm. 1, pp. 198–206, 2020.
- [18] S. Fazel, M. Hamidreza, G. Rouhollah, y M. Verdianrizi, “Spectrophotometric determination of total alkaloids in some Iranian medicinal plants”, *J. Appl. Hortic.*, vol. 12, núm. 01, pp. 69–70, 2010.
- [19] A. Łukowski, R. Jagiełło, P. Robakowski, D. Adamczyk, y P. Karolewski, “Adaptation of a simple method to determine the total terpenoid content in needles of coniferous trees”, *Plant Sci.*, vol. 314, núm. 111090, p. 111090, 2022.
- [20] [1] Elattar, S. Hassan, y A.- Sh, “Evaluation of oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) cultivation using different organic substrates”, *Alex. Sci. Exch. J. Int. Q. J. Sci. Agric. Environ.*, vol. 40, núm. July-September, pp. 427–440, 2019.
- [22] A. Yilmaz, S. Yildiz, C. Kiliç, y C. A. N. Zehra, “Total phenolics, flavonoids, tannin contents and antioxidant properties of *Pleurotus ostreatus* cultivated on different wastes and sawdust”, *Int. j. second. metab.*, vol. 4, núm. 1, pp. 1–9, 2016.
- [22] B. Tudzynski, “Nitrogen regulation of fungal secondary metabolism in fungi”, *Front. Microbiol.*, vol. 5, p. 656, 2014.
- [22] Z. Girmay, W. Gorems, G. Birhanu, y S. Zewdie, “Growth and yield performance of *Pleurotus ostreatus* (Jacq. Fr.) Kumm (oyster mushroom) on different substrates”, *AMB Express*, vol. 6, núm. 1, p. 87, 2016.
- [23] Y. Beltrán Delgado, H. J. Morris Quevedo, D. Oliva Dominguez, P. Batista Corbal, y G. Llauro Maury, “Composición micoquímica y actividad antioxidante de la seta *Pleurotus ostreatus* en diferentes estados de crecimiento”, *Acta Biolo. Colomb.*, vol. 26, núm. 1, pp. 89–98, 2020.

- [24] S. M. Nabavi et al., “Flavonoid biosynthetic pathways in plants: Versatile targets for metabolic engineering”, *Biotechnol. Adv.*, vol. 38, núm. 107316, p. 107316, 2020.
- [26] Iwalokun et al., “Comparative phytochemical evaluation, antimicrobial and antioxidant properties of *Pleurotus ostreatus*”, *Afr. J. Biotechnol.*, vol. 6, núm. 15, pp. 1732–1739, 2007.
- [27] M.-Y. Kim et al., “Comparison of free amino acid, carbohydrates concentrations in Korean edible and medicinal mushrooms”, *Food Chem.*, vol. 113, núm. 2, pp. 386–393, 2009.
- [28] Z. Jin, Q. Hou, y T. Niu, “Effect of cultivating *Pleurotus ostreatus* on substrates supplemented with herb residues on yield characteristics, substrates degradation, and fruiting bodies’ properties”, *J. Sci. Food Agric.*, vol. 100, núm. 13, pp. 4901–4910, 2020.
- [29] S. Di Piazza, M. Benvenuti, G. Damonte, G. Cecchi, M. G. Mariotti, y M. Zotti, “Fungi and circular economy: *Pleurotus ostreatus* grown on a substrate with agricultural waste of lavender, and its promising biochemical profile”, *Recycling*, vol. 6, núm. 2, p. 40, 2021.
- [29] D. Tagkouli et al., “Volatile Profiling of *Pleurotus eryngii* and *Pleurotus ostreatus* Mushrooms Cultivated on Agricultural and Agro-Industrial By-Products”, *Foods*, vol. 10, núm. 6, p. 1287, 2021.